

16. Чернова, Е. Г. Особенности привлечения сотрудников внутренних дел к дисциплинарной ответственности / Е. Г. Чернова // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2010. – № 2 (37). – С. 70-81.

17. Харитонов, М. М. Истребование от работника письменного объяснения как условие привлечения его к дисциплинарной ответственности / М. М. Харитонов // Ежегодник трудового права. – 2020. – Выпуск № 10. – С. 102-110.

18. Синюшина, О. Ф. История возникновения трудового договора / О. Ф. Синюшина // Молодой учёный. – 2020. – № 48 (338). – С. 338-341.

УДК 347.963

DOI

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРИРОДА ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

МАВЛИХАНОВА Р.В.,

**канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры
гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье проанализированы функции прокуратуры, имеющие конституционную природу, которые в свою очередь устанавливаются государством и являются динамичными, поскольку должны соответствовать потребностям времени, изменениям, происходящим в обществе и государстве. Также раскрываются современные представления о сущности функций органов прокуратуры с учетом социальной направленности деятельности органов прокуратуры и современных фундаментальных исследований функций органов прокуратуры.

Ключевые слова: прокуратура, функции, прокурорская деятельность, органы прокуратуры, правозащитная функция прокуратуры

FUNCTIONAL NATURE OF PROSECUTION BODIES

**MAVLIKHANOVA R.V.,
Candidate of Legal Sciences,
Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Civil and Business Law
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article analyzes the functions of the prosecutor's office, which have a constitutional nature, which in turn are established by the state and are dynamic, since they must meet the needs of the time, the changes taking place in society and the state. It also reveals modern ideas about the essence of the functions of the prosecutor's office, taking into account the social orientation of the activities of the prosecutor's office and modern research on the functions of the prosecutor's office.

Keywords: prosecutor's office, functions, prosecutorial activities, prosecutor's office, human rights function of the prosecutor's office

Постановка задачи. Термин «функции» прокуратуры употребляют многие авторы – специалисты в области конституционного права, прокурорского надзора, но раскрывают его далеко не все. Прокуратура традиционно занимает особое место в механизме российского государства, выполняя в нем функции повышенной социально-политической значимости. Создание прокуратуры как самостоятельной системы органов и ее дальнейшее функционирование были подчинены основополагающей задаче – обеспечению правового порядка в государстве, что неизменно было сопряжено со значительными трудностями, вызванными территориальным масштабом государства, сложными взаимоотношениями власти и общества, особенностями культурной ситуации и т.п.

Актуальность. Прокуратура в силу приданных ей полномочий реализует свой потенциал практически во всех сферах, требующих правового регулирования, что предопределяет ее неповторимую роль не только как собственно государственного института, но и как института урегулирования конфликтов. Одной из существенных гарантий обеспечения внутренней безопасности государства, стабильности политической системы в государстве является эффективная деятельность прокуратуры, при этом особого внимания заслуживают исследование и оценка данной

деятельности с позиций выявления и пресечения конфликтогенных проявлений и урегулирования конфликтов, именно для этого целесообразно рассмотрение функциональной природы органов прокуратуры.

Анализ последних исследований и публикаций. Отдельные аспекты исследуемой проблемы раскрыты в научных трудах многих ученых, как зарубежных, так и отечественных. Среди них В.Г. Бесорабова, В.П. Рябцева, О.Р. Михайленко, В.С. Ковальский, А.В. Лапкин, И.М. Белодид, С.Н. Назаров.

Целью статьи является анализ нормативно-правовых актов и научной литературы, определяющих основные аспекты исследуемой темы, а также установление проблем и пробелов.

Изложение основного материала исследования. Прокуратура – единая федеральная централизованная система органов, осуществляющая от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ (ст. 1 Закона РФ «О прокуратуре») [1].

Особенность статуса органов прокуратуры состоит в том, что основными целями прокурорской деятельности являются обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. Это свидетельствует не только о важности прокуратуры для государства, общества и отдельного гражданина, но и предъявляет повышенные требования к прокурорам, а также законодательству о прокуратуре. Этим обусловлено конституционное урегулирование основ статуса органов прокуратуры Российской Федерации.

В настоящее время в Конституции Российской Федерации (далее по тексту – Конституция РФ или Конституция) предусмотрена статья 129, которая находится в главе 7 под названием «Судебная власть и прокуратура». До 2014 года данная глава имела наименование «Судебная власть».

Таким образом, в Конституции прямо закреплено, что органы прокуратуры имеют особый самостоятельный статус в системе иных государственных институтов и определено повышенное социальное значение прокурорской деятельности.

Следует обратить внимание еще на одну важную конституционную норму – это пункт «о» статьи 71, где установлено, что прокуратура находится в исключительном ведении Российской Федерации (то есть федерального центра). Следовательно, установление статуса прокуратуры, наделение ее

функциями должно осуществляться именно на федеральном уровне [2].

С данными конституционными положениями полностью согласуются законодательные требования, установленные в ст. 3 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», где предусмотрено, что на прокуратуру Российской Федерации не может быть возложено выполнение функций, не предусмотренных федеральными законами [1].

Проблема функциональной характеристики – одна из важнейших в теории и практике прокурорской деятельности. Это обусловлено тем, что через функции прокуратуры раскрывается ее социальное назначение, роль и место в механизме государства. Характер функций прокуратуры определяют ее тип, закономерности становления и развития. Наконец, правильное осознание сущности функций прокуратуры важно для практики государственно-правового строительства, поскольку структура органов прокуратуры формируется, а механизм прокурорской деятельности функционирует в соответствии с развитием функций прокуратуры.

Несмотря на неоспоримую важность функциональной характеристики прокуратуры, вопрос о ее функциях по сей день не получил однозначного решения, а это может привести к негативным последствиям прокурорской практики. С одной стороны, это объясняется многозначностью самого термина «функция», а с другой – недостаточной разработкой вопроса о соотношении понятий «функция прокуратуры» и таких близких по смыслу понятий, как виды и направления деятельности прокуратуры, ее задачи, функциональные обязанности прокуроров и тому подобное.

С точки зрения этимологии, термин «функция» имеет несколько значений. В частности, в одних словарях русского языка функция – это работа, которую выполняет орган, обязанности, круг деятельности, назначение, роль [3, с. 477]. В других под функцией понимается «роль, выполняемая отдельным субъектом социальной системы в ее организации как целого, в осуществлении целей, интересов, социальных групп и классов».

Идентичное первому определению определение термина (от лат. *Ршісііо* – исполнение) приводится в словаре иноязычных слов [4, с. 475].

Понятие «функция», как видно из вышеупомянутого определения, в определенной степени схоже с понятием «вид

деятельности», вследствие чего некоторые авторы используют их как вполне тождественные, что, на наш взгляд, не совсем правильно. Нельзя ставить знак равенства между функцией и деятельностью, с помощью которой эта функция реализуется. Понятие «функция прокуратуры» шире понятия «деятельность прокуратуры», потому что, помимо практической деятельности органов прокуратуры, функция содержит в себе и социальное назначение прокуратуры.

Справедливо отмечено в литературе, «социальное назначение» и «деятельность» – две стороны понятия функции прокуратуры и отсутствие одной из них не позволяет говорить о наличии самостоятельной функции [5, с. 49].

В свою очередь функции органов прокуратуры определяют ее роль, значение и место в государственном механизме, а также ее систему и структуру. Система функций влияет на компетентность органов, их назначение [6, с. 122]. При этом, как справедливо и правильно отмечает В.С. Ковальский, в современных условиях благодаря реализации в прокурорском надзоре требований государственной власти действовать в интересах всего государства произошла постепенная трансформация из карательно-обвинительной в обвинительно-защитную форму реализации охранной функции права [7, с. 193].

Как справедливо отмечает С. Мазурик, – «объем функций прокуратуры должен соответствовать принципам верховенства права, справедливого судебного разбирательства и другим основополагающим принципам демократического общества». [8, с. 160].

Понятие «функция», ее определение, остается в правовой науке неоднозначным и поэтому существуют проблемы возложенных на прокуратуру функций в государстве в целом и в отраслевых направлениях [6, с. 120].

По мнению А.В. Лапкина, функции прокуратуры – это основные направления деятельности прокуратуры, непосредственно выражающие ее сущность и назначение, предполагающие особые формы, методы и тактику осуществления [9, с. 16].

И.М. Белодид предлагает определенные в отечественном законодательстве функции органов прокуратуры дополнить таким направлением, как надзор соответствия решений судьи действующему законодательству. Также следует закрепить полномочия, которыми наделяется прокуратура в связи с необходимостью выполнения этой функции. Одним из них является

обязанность оспаривать решение суда во всех случаях выявления несоответствия действующему законодательству [10, с. 13].

М.К. Якимчук отмечает, что «функция является одним из основных понятий, через которое раскрывается структура и все содержание деятельности органов прокуратуры. Понятием «функции прокуратуры» охватываются такие направления деятельности ее органов, которые обусловлены задачами, для решения которых они направлены и должны осуществляться» [11, с. 129-130].

В функциональном аспекте прокуратура имеет самостоятельные и обособленные направления деятельности, весь массив которых не совпадает с функциями ни одной из ветвей власти или отдельного органа. Распространение определения функции через направление определенной деятельности является не совсем точным, поскольку направление – это путь к определенной цели.

Очевидно, самым приемлемым определением функций прокуратуры можно признать следующее. Это «вид деятельности ее органов, который обуславливается социальным назначением прокуратуры, характеризуется определенным предметом ведения, направленностью на решение соответствующих задач и осуществляется в пределах присущей ему компетенции» [12, с. 33].

В юридической литературе встречаются разные мнения относительно классификации функций прокуратуры. В частности, были попытки отождествить ее деятельность с осуществлением прокурорского надзора. «Прокуратура, отмечал В. П. Громов, должна иметь одну-единственную функцию – функцию надзора за законностью» [13, с. 61].

При этом большинство ученых считают, что приоритетной функцией прокуратуры есть защита прав и законных интересов граждан. В настоящее время прокуратура выступает действенной инстанцией, где человек может найти реальную, скорую и бесплатную помощь в защите своих прав [14, с. 52-54].

Такая цель прокурорской деятельности конкретизируется при выполнении задач трех уровней, которые являются общими и реализуются во всех областях прокурорской деятельности и при осуществлении всех возложенных на прокуратуру функций: 1) защита прав и свобод человека. Это обуславливает правозащитный характер прокурорской деятельности и корреспондирует положениям Конституции Российской Федерации. Правозащитный потенциал прокуратуры проявляется

как в разноплановой деятельности по надзору за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, так и в значительной профилактической направленности проводимых надзорных мероприятий в различных сферах жизнедеятельности государства и общества.

Правозащитная функция прокуратуры в целом проявляет себя в защите и восстановлении нарушенных прав и свобод человека и гражданина, в разрешении обращений граждан и организации, проведении приема граждан, деятельности по защите прав предпринимателей.

Следовательно, защита прав и свобод человека и гражданина является первоочередной задачей прокуратуры, определяет содержание и характер возложенных на нее функций. Не считая того, что прокуратура является одной из составляющих механизма утверждения и обеспечения прав и свобод человека, функционирующего для выполнения соответствующего долга страны; 2) защита общих интересов общества. Задачей прокурорской деятельности есть защита не только прав и свобод конкретного индивида, но и общества в целом. При этом деятельность прокуратуры направлена на защиту экономических, политических, культурных, духовных и других ценностей общества. Защита общественных интересов тесно связана с защитой прав и свобод человека, поскольку одним из главных интересов общества является всесторонняя правовая защищенность индивида, и наоборот – общественные интересы выражают общие потребности членов общества, каждого отдельного человека; 3) защита общих интересов государства. Очевидно, что прокуратура, как государственный орган, призвана защищать интересы государства, среди которых приоритетными для органов прокуратуры является обеспечение независимости, финансово-экономические интересы государства, прежде всего в бюджетной и земельной сферах, надлежащее функционирование уголовной системы, а также пенитенциарной системы и т.п. Следует отметить, что защита государственных интересов неразрывно связана с защитой интересов общества, а также, в свою очередь, с защитой прав и свобод человека [15, с. 451].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении.

Таким образом, через функции раскрывается предназначение и цель прокурорской деятельности.

Функции прокуратуры, установленные федеральным законом, – это виды прокурорской деятельности, направленные на обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

Функции прокуратуры имеют ключевое значение при характеристике прокурорской деятельности. Именно через функции раскрывается предназначение и цель прокурорской деятельности, роль прокуратуры в обществе и государстве, а в направлениях деятельности – формы, приемы и методы, посредством которых обеспечивается реализация прокурорских функций.

Функции, как наиболее важные аспекты прокурорской деятельности, отражают ее виды. Осуществление соответствующей функции прокуратуры может проводиться по отдельным направлениям прокурорской деятельности (надзора). Это позволяет концентрировать усилия прокуроров по укреплению законности, правопорядка, защите прав и свобод граждан в отдельных отраслях права.

С учетом изложенного современное концептуальное правопонимание функциональной природы органов прокуратуры предполагает дальнейшее усовершенствование направлений деятельности органов прокуратуры с большей ориентацией именно на защиту прав и свобод человека и гражданина и интересов государства, а также на обеспечение верховенства права и законности в государстве.

Список использованных источников

1. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 17.11.1995 № 168-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102014157>
2. Конституция Российской Федерации: Закон Российской Федерации принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Официальный текст: приводится по состоянию на 20.02.2023 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
3. Ожегов, С. И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – М. : Русский язык, 1988. – С. 701.
4. Словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1988. – С. 556.

5. Прокуратура Российской Федерации. Концепция развития на переходный период. – М., 1994. – 88 с.
6. Михайленко, О. Р. Прокуратура Украины: учебник / О.Р. Михайленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Юринком Интер, 2011. – 336 с.
7. Ковальский, В. С. Охранная функция права: монография / В.С. Ковальский. – К. : Юринком Интер, 2010. – 336 с.
8. Мазурик, С. А. Некоторые аспекты назначения прокуратуры в государстве. Актуальные проблемы правоведения / С. Мазурик. – Вып. 2. – 2016. – С. 159-162.
9. Лапкин, А. В. Основы прокурорской деятельности: учебное пособие в схемах / А.В. Лапкин. – 4-е изд., изм. и доп. – Х. : Право, 2017. – 152 с.
10. Белодид, И. М. Административно-правовой статус органов в условиях реформирования правоохранительной системы: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук по спец. 12.00.07 «Административное право и процесс; финансовое право; информационное право». – Х., 2016. – 22 с.
11. Назаров, С. Н. Функции прокуратуры: проблемы теоретического обоснования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/funktsii-prokuratury-problemy-teoreticheskogo-obosnovaniya/viewer>
12. Бойкова А. Д. Научная информация по вопросам борьбы с преступностью (выступление Бойкова А.Д. на расш. заседании ученого совета НИИ проблем укрепления законности и права). – Вып. 148. – С. 61-71.
13. Бойкова А. Д. Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. – Вып. 128. – М., 1990. – 141с.
14. Административное право: учебник / Б.В. Рассинский, Ю.Н. Стариков. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2015. – 575 с.
15. Актуальные проблемы прокурорской деятельности: 300 лет на страже российской государственности: материалы Всероссийской научно-практической конференции. (Иркутск, 30 окт. 2021 г.) / ФГБОУ ВО «ИГУ»; отв. ред. О.В. Горбач. – Иркутск : Издательство ИГУ, 2021. – С. 52-56.